

ШИРИН ҚАЛАМПИР КЎЧАТЛАРИНИ ЭНГ ҚУЛАЙ ЭКИШ ОРАЛИКЛАРИНИ ИССИҚХОНАЛАРДА АНИҚЛАШ

¹З.Т.Абдиев, ²Ғ.И.Рўзметов

¹Тошкент давлат аграр университети, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси,
Қ.х.ф.ф.д (PhD)

²Тошкент давлат аграр университети, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси,
Ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371153>

Аннотация. Мақолада ширин қалампир экиш оралиқларининг ўсимлик хосилдорликка таъсири баён этилган. Фенологик кузатишлардан шу нарса маълум бўлдики, кўчатларнинг қалинликлари экинларнинг ўсиши ва ривожланига ижобий таъсир этган. Ширин қалампирни 70x30 см экиш схемасида экилган варинат энг юқори хосил берган.

Калим сўзлар: Гидропоника, кўчат, хосилдорлик, чучук қалампир, иссиқхона, маъхсулот, фенологик, схема, ўсимлик, майдон

Аннотация. В статье излагается влияние площади питания и схема посадки растений на повышение урожайности сладкого перца. По фенологическим наблюдениям влияли схемы размещения на растение рост и развитие. Были самый высокий урожайность сладкого перца 70x30 см схемам.

Abstract. Influence to the places, feeding and schema of planting of plant increasing of harvest of pepper were composed on this article. By phonological watching placing of plant and its developing were influenced it. There development were very high 70x30 sm. By scheme.

Иссиқхоналарда сабзавотларни турларини етиштиришни кўпайтириш, уларни сифатини яхшилаш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг муҳим вазифаларидан ҳисобланади. Иссиқхоналарнинг майдонларини ортиши, бозор иқтисодиёти шароитлари, сабзавотлар турларини кўпайтиришга тurtки бўлмоқда. Ширин қалампир инсон саломатлиги учун зарур бўлган витаминларга бой қимматли сабзавотлардан ҳисобланади. Ушбу сабзавот турига аҳолининг талаби йилнинг ҳамма фаслларида ортиб бормоқда. Бироқ, иссиқхоналарда чучук қалампирни етиштириш бўйича илмий тавсияномалар етарли бўлмаганлиги учун олинаётган ҳосил ва даромад шахсий таморқа фермер хўжалиқларини талабларини қониқтирмапти.

Ўзининг шифобахшилик хусусиятига кўра, ширин қалампир ер юзининг кўпгина минтақаларида мавсумдан ташқари вақтларда иссиқхоналарда етиштирилмоқда. жумладан, Недирладияда ушбу экин ҳозирда 360 га, Италияда 2400 га, Чехияда 100 га плёнкали ҳамда ойнаванд иссиқхоналарда етиштирилмоқда.

Иссиқхоналарда ширин қалампирнинг жойлаштириш қалинликлари бўйича кўпгина тадқиқотчилар ўз фикрларини билдиришган. А.Л.Носова Москва вилоятида жойлашган иссиқхоналарда ўтказган тажриба натижаларига кўра, ўсимликларни 80+40×25 см оралиқларда жойлаштириш юқори ҳосил берганлигини таъкидлайди. Ғарбий Сибирда ўтказилган тажрибаларда эса М.А.Варонина, М.В.Лоскутов ўсимликларни 90+50×30 см оралиқларда жойлаштирилганда юқори ҳосил олинисини хабар қилади.

Юқоридаги адабиётлар шарҳидан кўринадики, кўчатларни жойлаштириш қалинликлари бўйича олимларнинг фикрлари турличадир. Шунга кўра ўсимликларнинг

жойлаштириш қалинлиги ҳар бир минтақалар учун тажриба натижасида белгиланиши лозим.

Юқорида баён этилганларни ҳисобга олиб биз кишки иссиқхоналарда ширин қалампирни экиш оралиқлари уларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш бўйича дала тажрибаларини ўтказдик. Тажрибалар Тошкент Давлат аграр университети Ўқув тажриба хўжалиги иссиқхоналарида олиб борилди. Ширин қалампирнинг 60 кунлик кўчатларини турли оралиқларда экилди ва натижалар шуни курсатдики кучат оралиги канча узок булса касаллика чалиниши кам булиши исботланди. Хашоратлардан ок – канот ва минюр пашшаси куп зарарлаши исботланди.

Жадвал.1.

Иссиқхоналарда ширин қалампирни жойлаштириш қалинликлари.

Экиш оралиқлари, см	1 м ² даги кўчатлар сони, дона	1 туп ўсимликнинг озиқланиш майдони
70x20	7,1	0,14
70x30	4,1	0,21
70x40	3,5	0,28
70x50	2,8	0,35

Фенологик кузатишларда кўчатларнинг қалинликлари экинларнинг ўсиши ва ривожланиш босқичларининг ўташига ўз таъсирини ўтказиши аниқланди. Қийғос гуллаш (70×50 см) оралиқларида жойлаштирилган ўсимликларда 86-88 кунда зич жойлаштирилган (70×20 см) майдонларда эса 72-82 кунда содир бўлди.

Ҳосил туғиш даврида ўтказилган биометрик кузатишлар сийрак жойлаштирилган (70×50 см) ўсимликлар зич экилган (70×20 см) ўсимликларга нисбатан 14-16 донага ортик барг ҳосил қилишиги аниқланди.

Жадвал.2.

Турли экиш оралиқларида жойлаштирилган чучук қалампирнинг ҳосилдорлиги.

Экиш оралиқлари	Ҳосилдорлик кг/м ²	Эртанги ҳосил 10.V-20.V	Ҳосилга товарбop маҳсулот миқдори, %
70x20	9,6	1,6	89,0
70x30	8,7	1,2	93,6
70x40	7,6	1,0	94,0
70x50	5,8	0,8	95,2

Энг юқори эрта ва умумий ҳосилдорлик ўсимликларни қалин жойлаштирилган майдонлардан, яъни таққословчи усулга нисбатан (0,4-0,9 кг/м²) ҳосил олинди.

Таъкидлаш лозимки, ўсимликлар қалинликларини ортиши 1 м² дан кўчат сонини ортиши ҳисобига эрта ва юқори ҳосил берди. Лекин сифатли маҳсулот миқдори ўсимликларни сийрак жойлаштирилган 70×50 см схемадаги майдонлардан олинди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўғрисидаги”ги ПФ–6159-сон Президент Фармони.
2. Азимов Б.Б., Мавлянова Р.Ф., Азимов Б.Ж. Ўзбекистонда ширин қалампирдан юқори ҳосил олиш бўйича тавсиялар. Тошкент: 2016. 18-б.

3. Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Хақимов Р.А., Аббосов А.М., Азимов Б.Ж., Ганиев Ф.К.Бережнова В.В., Расулов А.И., Холдоров М. Сабзавот, полиз ва картошка экинларини етиштириш бўйича тавсиялар. - Тошкент: 2014, б-13.
5. Расулов Ф.Ф. Такрорий муддатда ширин қалампир навларини танлаш ва етиштириш технологиясининг элементларини такомиллаштириш. Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун диссертация иши. – Тошкент – 2017.б-11-13
6. Сағдуллаев А.У., Раҳматов А.А., Ташпулатов У.Б. ва Содикова С.З. Аччиқ қалампирни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш бўйича тавсиянома. – Тошкент: 2018. б-24.
7. Ҳасанов Б.О., Очилов Р.О., Гулмуродов Р.А. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. - Тошкент: 2009.
8. Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган ҳимоя қилиш, ҳамда агротоксикология асослари.-Тошкент: “Наврўз” – 2014 б-26-30.
9. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. Тошкент2020. б-51-52.
10. Остонақулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ. Китоб. Сабзавотчилик, 2009. б-273-275.
11. www.shutterstock.com.